

DALILLASH MUNAQQID USLUBINING MUHIM BELGISI SIFATIDA

Qodirova Nasima Saidburxonovna

BuxDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472622>

Annotatsiya: Tanqidning maqsadi - mavzuni o'rganish, uni himoya qilish va o'quvchini o'z fikrlariga ishonitirishdir. O'quvchiga ishonchli dalillarni taqdim etish munaqqid uslubini belgilovchi unsur sifatida muhim. Maqolada munaqqid uslubining xususiyatlari va qo'llanishi haqida ma'lumot berilgan va misollar keltirilgan. Shuningdek, munaqqid o'z g'oyalarini himoya qilish uchun dalillashning turli usullaridan foydalanishiga doir mulahazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: tanqid, munaqqid, dalillash, O.Sharafiddinov, A.Navoiy, uslub.

Adabiy tanqidda dalillashdan foydalana bilish tanqidchining o'z fikrini ta'sirchan yetkaza olishi uchun nihoyatda muhimdir. Yaxshi dalillash munaqqidga muhokama mavzusiga nisbatan o'z qarashlarini himoya qilish va o'quvchini ishonitirish va o'ylashga undash imkonini beradi.

Dalillash uslub unsuri sifatida munaqqidning bir qator xususiyatlarini o'zida mujassam etadi. Bular deduktiv tahlil salohiyati, bahslashish qobiliyati, turli ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, asoslangan bilimlarni shakllantirish texnologiyalari, kitobxonni ishonitirish mahorati, xulosa chiqarish darajasi kabilar.

Dalillashdan foydalanishda dalillash maqsad qilingan mavzu nihoyatda ahamiyatli. Masalaning aniq va to'g'ri qo'yilishi dalillarning yetarli va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, fikr va mulohazalarni tasdiqlashda ishonchli misollardan foydalanish ham munaqqid uslubini ko'rsatadi. Misol tariqasida zabardast munaqqid Ozod Sharafiddinov maqolalaridan ayrimlarini ko'rib o'tamiz. Tanqidchining "She'r ko'p, ammo shoirchi" maqolasi o'tgan asrning 70-80 yillari she'riyatida yuzaga kelgan nuqsonlarni ko'rsatish va she'riyatning sifat jihatidan ko'ra sonining oshib borayotganligi, buning salbiy oqibatlarini ko'rsatish maqsadida yozilgan. Munaqqid she'rlar sonining nihoyatda oshib borayotganligi haqida fikr bildirar ekan mulohazalarini dalillash uchun aniq va ishonchli misollarga tayanadi: "Shoir Omon Matjon "Sharq yulduzi" jurnalida (1982-yil , II son) e'lon qilgan maqolasida 1981-yil davomida 170 000 misra she'r bosilganini yozadi. 1982-yilda necha misra she'r bosilganini hozircha hech kim hisoblagani yo'q, lekin komil ishonch bilan aytish mumkinki, o'tgan yili ham she'rlar oqimi zarracha kamaygan emas"¹. Ko'rinadiki, tanqidchi fikrini inkor qilib bo'lmaydigan, aniq ma'lumotlar bilan quvvatlayapti. Maqola davomida olim

¹ Шарафиддинов О. Шеър кўп, ammo shoirchi? Тўпламда: Ҳақиқатга садоқат. Т.: Адабиёт ва санъат.1989.

aniq faktlarga tayangan dalillar orqali ishonchli mulohazalarni o'rtaga tashlaydi: "...so'nggi yillarda adabiyotning o'zida 500 dan ortiq yangi ijodkorning nomi paydo bo'ldi. Sirasini aytganda, aholisi 18 millionni tashkil qiluvchi o'lka uchun 500 ijodkor uncha ko'p emas. Bu aholining atigi mingdan uch foizini tashkil qiladi, xolos. Ulug' ishlarni ro'yobga chiqarayottan xalqqa ulug' adabiyot yarashadi. Shuning uchun ijodkorlar safi qancha tig'iz, qancha baquvvat bo'lsa — shuncha yaxshi"². Munaqqid dalillarni izchil va ishonchli bayon eta olganligi sababli kitobxonda mavzu va mulohazalarga nisbatan hech qanday e'tiroz tug'ilmaydi. Fikran tanqidchi fikrlarini tasdiqlaydi.

Bazan tanqidchi o'z qarashlarini himoya qilish uchun qarama-qarshi dalillarga ham murojaat qilishi mumkin. Bunda u masalaga tegishli bo'lgan qarshi dalillarni ko'rib chiqidi va ularga xolis javob beradi. Bu munaqqid dalillarini yanada kuchaytirishi va mulohazalarning chuqurligini oshirishi mumkin. Yuqorida nomi keltirilgan maqolada O.Sharafiddinov ushbu usuldan ham samarali foydalanganligi ko'ramiz. U Xurshid Davron, Shavkat Rahmon, Muhammad Solih, Muhammad Rahmon kabi shoirlarning chinakam poeziya namunasi desa arziydigan asarlariga Usmon Temur, Ergash Muhammad, Mirza Kenjaboyev kabi bir qator ijodkorlar she'rlarini qarama-qarshi qo'yadi. Mazkur shoirlar she'rlaridan parchalar keltirib, ulardagi nuqsonlarni ochib beradi. Qarama-qarshi dalillar orqali yaxshi she'rdan o'rta she'rlarning farqlari yaqqol sezilib qoladi.

Dalilashda munaqqid uslubi va mahoratini ko'rsatuvchi yana bir jihat atamalardan to'g'ri va samarali foydalanishdir. Chunki atamalar fikrni aniq ifodalashga yordam beradi.

Bundan tashqari tanqidchi dalilarni shunchaki bayon qilmasdan o'z shaxsiy nuqtayi nazarini qo'shishi ham muhim hisoblanadi. Bunda tilning jozibasi ahamiyatli bo'lib, metaforalar, o'xshatishlar va boshqa ritorik usullardan foydalanish dalillarning ta'sirchanlini ta'minlaydi. Maqolada O.Sharafiddinov shoir qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritib, arman aktyori Vagram Papazyanning san'atkor uchun ichki nigohning ahamiyati haqida aytgan gaplarini keltiradi. Iqtibos shunchaki keltirilmay, munaqqidning shaxsiy nuqtayi nazari bilan boyitiladi. Aktyorlik san'ati borasida aytilgan fikrlarning shoirlar uchun ham daxldor ekanligi ta'kidlanadi. Umuman olganda, O. Sharafiddinov keltirgan har bir mulohazasini turli usullar orqali dalillaydi va bu boradagi mahorati munaqqid uslubida aks etuvchi yorqin unsurdir.

² Шарафиддинов О. Шеър кўп, аммо шоирчи? Тўпламда: Ҳақиқатга садоқат. Т.: Адабиёт ва санъат. 1989.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, munaqqid matnни tahlil qilar ekan dalillashning turli usullaridan foydalanishi mumkin. Matn shakl va mazmun birligi ekanligidan kelib chiqqan holda dalillashni dastlab ikkiga – mazmun va shakl jihatidan dalillashga ajratamiz. Mazmun jihatdan dalillashni quyidagicha tasnif etish maqsadga muvofiq:

1. Ilmiy dalillash
2. Mantiqiy dalillash
3. Falsafiy dalillash
4. Estetik dalillash (san'atga xos, badiiy)

Shakl jihatdan esa quyidagilarni ko'rsatish mumkin: faktlar bilan, rivoyat, hikoyatlar bilan, maqollar, she'riy parchalar bilan, o'zining fikri bilan, birovning fikri bilan.

Dalillash mahorating yuqoriligi matnda "dalil – tahlil – nazariya" zanjirining mutanosibli va tahlillarning aniq, ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. "dalil – tahlil – nazariya" mazkur zanjir ham munaqqid maqsadi va uslubiga xoslanib bir qancha ko'rinishlarda bo'lishi mumkin, masalan: "tahlil – dalil – nazariya", "nazariya – dalil – tahlil" kabi.

Dalillashning qaysi usullaridan foydalanish munaqqid yashab ijod etgan davr bilan ham bog'liq. Shu sabab mumtoz tanqidchiligimizdagi ayrim misollarni dalillash mahorati nuqtayi nazaridan ko'rib chiqaylik.

Alisher Navoiy ilk o'zbek munaqqidi sifatida o'zining "Majolis –un nafois" tazkirasida taqdim etayotgan ma'lumotlarini ishonchliligini oshirish maqsadida dalillashdan keng foydalangan. U ma'lum ijodkorga baho berar ekan, asosan fikrlarini badiiy dalillaydi, o'sha shoir ijodidan misollar keltiradi. Navoiy Mavlono Kotibiy haqida ma'lumot berar ekan shunday deydi: " ... o'z zamonining benaziri erdi. Har nav' she'rg'aki, mayl ko'rguzdi, anga maoniyi g'ariba ko'p yuzlandi". Ushbu ma'lumot Navoiyning Kotibiy haqidagi nazariy xulosasi va buni quvvatlash uchun munaqqid dalillashdan quyidagicha foydalanadi: "Bu faqirning xayolig'a andoq kelurkim, Mavlono Kotibiyda she'r saliqasi oncha bor ekandurkim, bizning Sulton Sohibqirondek suxandon podshoh anga murabbiy bo'lsa erdi va umri dag'i biror nima vafo qilsa erdi ko'p elning ko'nglin she'r aytmogdin sovutqay erdi". Dalillashda mazmun jihatidan mantiqiy va estetik (mubolag'adan foydalanilgan) dalilning sinkretikligini, shaklan esa o'z fikri orqali amalga oshirilganligini ko'rish mumkin³.

Alisher Navoiy tanqidiy qarashlarida dalillashning badiiy usulidan keng foydalanganligi uning shoirligi va yashagan davri bilan bog'liq. Chunki bu davrda

³ Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. www.ziyouz.com кутубхонаси. 32-б.

tanqidiy fikrlar, asosan, turli janrdagi asarlar tarkibida va badiiy tarzda berilar edi. “Majolis –un nafois” tazkisasi adabiy-tanqidiy asar bo‘lsada, unda ulug‘ shoir qalbi badiiy tasvirlarda yaqqol ko‘rinib turadi. Navoiy, ayniqsa do‘sti Husayn Boyqaro haqida gapirganda to‘lqinlanib, o‘z simpatiyasini namoyon etib gapiradi. Har bir fikrini turli taqqoslarda, izchil mantiqiylik bilan dalillaydi. Masalan, quyidagi parchada H.Boyqaro baytlari Mavlono Lutfiy bilan qiyoslanadi. Bu qiyos, albatta, dalillashning o‘ziga xosligi bo‘lib, qiyos orqali Boyqaroning yetuk shoirligi asoslanadi:

“Xattining tori tushubtur la’li maygun ustina,
Uylakim, jon rishtasi bir qatrayi xun ustina.

Basirat ahli qoshida zohirdurkim, tafovut ne chog‘likdur. Ne uchunkim, Mavlono yuzni jannatqa nisbat qilubdur va bu munosib tashbihdur. Bovujudi bu ikki misra’ bir-biriga marbut emas va javobi bovujudi g‘arobati ma’ni ikkalasi bir-biriga muvofiq va alfozi bir-birining muqobalasida loyiq voqe’ bo‘lubtur... MUNDIN NAZM TAVRIDA G‘OYATI QUVVAT MA’LUM BO‘LUR”⁴.

Ko‘rinadiki, Alisher Navoiy har bir mulohazasini dalillash orqali kitobxonni o‘z xulosalariga ishontirishga intiladi. Dalillarning izchil va mantiqli ekanligi, ularning go‘zal til bilan ifodalanishi tufayli bu asar bu kungacha o‘zining ilmiy va badiiy qimmatini yo‘qotmay kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, adabiy tanqidda dalillashdan mahorat bilan foydalanish munaqqid uslubini belgilovchi muhim unsurlardan biridir. O.Sharafiddinov o‘z maqolalarida asosan, faktlar va aniq dalillardan foylansa, mumtoz tanqidchilikda, asosan, badiiy dalillashga ahamiyat qaratilgan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. www.ziyouz.com кутубхонаси.
2. Шарафиддинов О. Шеър кўп, аммо шоирчи? Тўпламда:Ҳақиқатга садоқат. Т.: Адабиёт ва санъат.1989.
3. Қодирова Н. Научно-литературное мышление и проблема стиля //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
4. Қодирова Н. БАҲС-МУНОЗАРА ЖАНРИДА МУНАҚҚИД УСЛУБИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
6. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.

⁴ Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. www.ziyouz.com кутубхонаси. 116-б.

7. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
8. Rajabova M. Алишер Навоийнинг Абдурахмон Жомийга бағишланган марсиялари //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
9. Rajabova M. ALISHER NAVOIY IJODIDA ETNOGRAFIK FOLKLORIZMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.
10. Гафурова Д. Х. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 16-2 (119). – С. 103-105.
11. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonoy; Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations,International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences,2,6,51-55,2022,
12. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
13. Makhmudova S. X., Jumaev R. G. Typical Methods of Using in Language of Linguocultural Units //International Journal of Future Generation Communication and Networking. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 4970-4978.
14. Usmanovna R. L. Comparative Analysis of Composite Words //JournalNX. – С. 469-470.
15. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
16. Mirxanova G. R. et al. SYNTACTIC ANALYSIS OF WORKS OF ART IN ELEMENTARY SCHOOL TEXTBOOKS: METHODS AND APPLICATIONS. – 2023.
17. Mirxanova G. Sinonim so'zlar o'quv lug'atining megaqurilishi: Sinonim so'zlar o'quv lug'atining megaqurilishi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.